

O'ZBEK TILINING XORIJIY TIL SIFATIDA O'QITISHDA METODIKA VA USLUBIY QO'LLANMALARNING AHAMIYATI HAMDA ULARDAGI MUAMMOLAR

Erkinjonova Oyxon Xusniddin qizi

Ilmiy izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18360167>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishdagi muammolar, xususan materiallar bo'yicha mulohazalar berilgan. Darsliklar va qo'llanmalarni yaratishda darajalarga bo'lish to'g'risida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Xorijiy til, til ko'nikmalari, integrallashtirish, maqsadli o'rganish, badiiy adabiyot, nutq madaniyati.

Bugungi kunda o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rganuvchilarning safi tobora o'sib bormoqda. Bu esa o'zbek tilidagi materiallarga bo'lgan talabning oshishiga olib keladi. Til ko'nikmalarini integrallashtirish tarzida o'qitish esa o'zlashtirish jarayoni sifatli va samarali bo'lishiga dastak bo'ladi. O'zbek tilini maqsadli, ya'ni sohalarga moslab o'rganish niyatida bo'lgan xorijliklar ham ko'p. Darsliklar va qo'shimcha materiallar ham bor. Biroq to'rtta til ko'nikmalarini qamrab olgan resurslarni topish mushkul.

Darajalarga qarab o'rgatish materiallarda esa boshlang'ich va o'rta daraja uchun qo'llanmalarni topish mumkin, biroq o'rtadan yuqori va eng yuqori darajadagi o'quvchilar uchun darsliklar deyarli yo'q. Bu tizimli o'zlashtirish jarayonida tanaffuslarni yuzaga keltiradi. Mustaqil o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun esa sistemalashtirilgan darsliklarni ishlab chiqish zarur. O'zbek lug'ati juda boy. Shuning uchun ham uni darajalarga bo'lingan tarzda o'zlashtirilsa, osonroq bo'ladi. Mana shu muammolar o'zbek tili o'qituvchilarini ham qiynab kelmoqda. Chunki har bir darsga ular materiallarni saralashlari va tayyorlashlari hamda o'quvchilarining ehtiyoji, o'rganish uslubiga qarab moslashtirishlari kerak. Bu tabiiyki, o'qituvchidan katta mehnat va uzoq vaqt talab qiladi.

O'rganuvchilar uchun darajalarga mos raqamli texnologiyalardan foydalangan holda materiallarni tadbiq qilish ham o'zbek tili o'qituvchilari oldida turgan ustuvor vazifalardan biri. Bugungi kunda texnologiyalar tez taraqqiy etib borar ekan, bizdan yangicha yondashuvni talab qiladi.

Badiiy adabiyotlardan foydalangan holda ular asnosida shakllantirilgan materiallar ham ilmiy izlanuvchi Dildora Abdirashidova ta'kidlaganidek, o'zbek tilini o'rganuvchilar grammatik tuzilmalarni tabiiy matn yordamida o'zlashtirib, nutq madaniyatlarini oshirishda muhim manba hisoblanadi. Bunda asarlarni darajaga muvofiqlashtirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, yangicha uslub va puxta tayyorlangan darsliklar o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rganish jarayonini samarali hamda tez amalga oshishiga yordam beradi. Bu esa o'rganuvchilarga qulaylik keltirish bilan bir qatorda ularning safi oshishiga turtki bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdirashidova, D. (2025). O'ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O'QITISH BO'YICHA ADABIYOTNING O'RNI. In Pedagogik Islohotlar va ularning yechimlari (VOL.16 Issue 02). <https://wordlyknowledge.uz/>